

>>> BOLETÍN ECOTECULT <<<

PROYECTO ECO-CRIOGENIA

Tecnologías sostenibles de limpieza, desinsectación y desinfección del patrimonio cultural

CONOCE AL EQUIPO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

>>> INSTITUT VALENCIÀ DE CONSERVACIÓ, RESTAURACIÓ I INVESTIGACIÓ (IVCR+I)

GENERALITAT
VALENCIANA

IVCR+i
Institut Valencià de
Conservació, Restauració
i Investigació

El Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i) es un organismo de referencia en la conservación y restauración del patrimonio cultural en la Comunitat Valenciana. En ECOTECULT, su participación resulta clave para la validación de las tecnologías desarrolladas, aportando experiencia en análisis, diagnóstico e intervención sobre bienes culturales. Su implicación garantiza la aplicación práctica de soluciones sostenibles en contextos reales.

CONOCE AL EQUIPO

Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i)

>>> GEMMA CONTRERAS ZAMORANO

Directora del IVCR+i y Técnica en Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Cuenta con una extensa trayectoria en conservación de manuscritos y gestión en instituciones patrimoniales, liderando proyectos orientados a la investigación aplicada, la sostenibilidad en conservación, y la puesta en valor de fondos documentales de alto valor histórico y cultural.

DAVID JUANES BARBER <<<

Técnico Superior de Estudios Físicos en el IVCR+i. Experto en la evaluación de riesgos de metodologías y tratamientos de conservación, y aplicación de tecnologías no invasivas, especialmente la fluorescencia de rayos X, para el estudio, diagnóstico y conservación del patrimonio cultural, con amplia experiencia en investigación, desarrollo de equipos y metodologías sostenibles.

>>> M^a FRANCISCA SARRIÓ MARTÍN

Jefa del Departamento de Pintura de caballete y escultura del IVCR+i. Experta en criterios de conservación y restauración, con amplia experiencia en tratamientos de limpieza, consolidación e intervención sobre obra pictórica y escultura. Su trabajo se centra en la aplicación de metodologías sostenibles y en la evaluación de la compatibilidad de los tratamientos con los materiales originales.

ACCIONES DE DISEMINACIÓN

»»» PARTICIPACION EN EL 2º SEMINARIO INTERNACIONAL. CIENCIAS NATURALES, CONSERVACIÓN Y PATRIMONIO CULTURAL

El proyecto ECOTECULT ha participado en el 2º Seminario Internacional. Ciencias Naturales, Conservación y Patrimonio Cultural, celebrado el 30 de julio en la Facultad de Química de la Universidad de la República Oriental del Uruguay (Udelar).

En el marco de este seminario, **Aina Vega-Bosch** participó como ponente en la mesa redonda “Investigación en ciencias naturales para el estudio y la conservación del patrimonio cultural”, donde presentó los avances de su tesis doctoral titulada “Adaptación de la ultracongelación como método avanzado de limpieza del Patrimonio Cultural”. Durante su intervención, se expuso el proyecto ECOTECULT y las instituciones que forman parte de esta iniciativa, poniendo en valor el trabajo colaborativo e interdisciplinario que sustenta la investigación.

La presentación abordó la fenomenología criogénica aplicada a la limpieza del patrimonio, así como los avances alcanzados en el uso de aire ultrafrío y CO₂ como tecnologías de intervención. Asimismo, se priorizó la difusión del diseño del protocolo experimental, detallando los parámetros técnicos, los materiales testados y los distintos ensayos desarrollados. También se presentaron las técnicas de análisis y validación de resultados, tanto invasivas como no invasivas, entre las que destacan FESEM, FTIR, mojabilidad, brillo, dureza, colorimetría y adherencia. La participación de ECOTECULT refuerza su compromiso con la innovación y la sostenibilidad en la conservación del patrimonio. Además, impulsa la colaboración internacional y la difusión científica.

ECOTECULT EN UDELAR AINA VEGA-BOSCH (UPV)

ACCIONES DE DISEMINACIÓN

»»» PARTICIPACIÓN EN SCIENCE X ART: PRESERVING CULTURE WITH SCIENTIFIC INNOVATION

El proyecto ECOTECULT fue presentado en el evento Ciencia x Arte: Preservando la Cultura con Innovación Científica, celebrado el 7 de marzo de 2025 en el Centro Cultural Español - Embajada de España, en Washington DC. En este encuentro, la investigadora M.^a Pilar Bosch Roig, profesora de la Universitat Politècnica de València, expuso los avances del proyecto en el desarrollo de tecnologías sostenibles aplicadas a la conservación del patrimonio cultural.

El evento, organizado por el Science Diplomacy Club en colaboración con la Embajada de España y la National Gallery of Art, reunió a especialistas en ciencia, arte y conservación para debatir sobre el papel de la innovación tecnológica en la preservación del patrimonio. Durante su intervención, **Pilar Bosch Roig** presentó los primeros resultados del proyecto, centrados en la aplicación de técnicas de limpieza criogénica y eco-limpieza para la conservación del patrimonio cultural, con el objetivo de reducir el impacto ambiental de los tratamientos y optimizar su eficacia.

En este contexto, la participación de ECOTECULT permitió dar a conocer sus principales líneas de trabajo y situar el proyecto en un marco internacional de intercambio científico.

ECOTECULT EN WASHINGTON M.^a PILAR BOSCH ROIG (UPV)

ARCHÉ

PUBLICACIÓN DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE
RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA UVV
UNIVERSIDAD DE VALENCIA

ACCIONES DE DISEMINACIÓN

SOLUCIONES ECOSOSTENIBLES PARA LA LIMPIEZA POR ULTRACONGELACIÓN DE BIENES CULTURALES

NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA LIMPIEZA DEL PATRIMONIO: LA CRIOGENIA

En el marco de la investigación desarrollada por ECOTECULT, se ha publicado el artículo “Soluciones ecosostenibles para la limpieza por ultracongelación de bienes culturales”, de Santamarina Campos y Vega Bosch, en la revista *Arché* (nº 16-18, 2021-2023). Este trabajo profundiza en el desarrollo de nuevas estrategias de limpieza sostenible adaptadas a los retos actuales de la conservación del patrimonio.

El estudio introduce una técnica innovadora basada en la proyección de aire ambiental ultrafrío, que permite prescindir del uso de CO₂ y reducir significativamente el impacto ambiental de las intervenciones. Esta metodología elimina la generación de residuos secundarios y mejora la seguridad en los procesos de limpieza.

Desarrollada en colaboración con el Instituto Universitario CMT-Motores Térmicos, la investigación adapta tecnologías del ámbito industrial a la conservación patrimonial. Los ensayos realizados evidencian su eficacia en la eliminación de contaminantes sobre superficies tratadas, manteniendo la integridad de los recubrimientos. Este avance consolida el potencial de la ultracongelación como herramienta clave en la transición hacia modelos de intervención más sostenibles, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

ARCHÉ

PUBLICACIÓN DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE
RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA UIV
UNIVERSIDAD DE VALÈNCIA

ACCIONES DE DISEMINACIÓN

ECO-CRIOGENIA: TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES DE LIMPIEZA, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

**HACIA UNA
CONSERVACIÓN
CON MENOR
IMPACTO
AMBIENTAL**

El proyecto ECOTECULT refuerza su difusión científica con la publicación del artículo “Eco-Criogenia: Tecnologías sostenibles de limpieza, desinsectación y desinfección del patrimonio cultural”, de López Carrilo, et al., en la revista *Arché* (nº 16-18, 2021-2023). Este trabajo sintetiza los fundamentos del proyecto y sus principales líneas de investigación en torno a la aplicación de tecnologías criogénicas sostenibles en conservación patrimonial.

El estudio propone la sustitución del CO₂ por gases ecosostenibles como el aire sintético o el nitrógeno, reduciendo el impacto ambiental y mejorando la seguridad de los procesos. Asimismo, adopta una metodología basada en Design Thinking, orientada a evaluar la respuesta de distintos materiales y optimizar los parámetros de intervención.

El artículo contempla, además, la elaboración de un Libro Blanco con protocolos y buenas prácticas, así como la formación de nuevos profesionales. Su enfoque interdisciplinar y su orientación a la transferencia de conocimiento consolidan la alineación del proyecto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los compromisos internacionales en materia de acción climática.

ACCIONES DE COMUNICACIÓN

Para estar al día con las novedades del proyecto, puedes visitar nuestra web oficial, consultar nuestros entregables, boletines y otros recursos en Zenodo, y seguirnos en nuestras redes sociales.

»»» WEB DEL PROYECTO

»»» REDES SOCIALES Y REPOSITORIO

DOI 10.5281/zenodo.15058711

Proyecto PID2023-148231OB-I00 financiado por:

